

SÍNDROME PULMÓN-RIÑÓN COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE VASCULITIS ANCA

C. Díaz González · A. García Sampedro · K. Vaca Guzmán Montero · L. López Candás · L. Artiga Sainz

Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario de Cabueñes (1) · Servicio de Medicina Interna, Hospital de Jove (2)

ORCID: 0009-0000-3666-072X (C. Díaz González)

INTRODUCCIÓN

El síndrome pulmón-riñón es una entidad clínica grave caracterizada por la asociación de hemorragia alveolar difusa e insuficiencia renal aguda, con elevada morbimortalidad. Las vasculitis asociadas a ANCA constituyen una de sus principales causas.

OBJETIVO

Presentar un caso clínico de síndrome pulmón-riñón destacando la importancia del diagnóstico precoz y el manejo multidisciplinar para prevenir el daño orgánico irreversible.

MATERIAL Y MÉTODOS

Mujer de 59 años con hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipemia e ictus lacunar previo, que consultó por náuseas, vómitos, diarrea, tos seca y artralgias intermitentes. En la exploración inicial destacaron taquipnea superficial y roncus bilaterales. La analítica reveló insuficiencia renal aguda (AKIN III), proteinuria significativa y anemia con hemoglobina de 6,7 g/dL. La radiografía y la tomografía computarizada evidenciaron infiltrados alveolares bilaterales y vidrio deslustrado; la broncoscopia fue compatible con hemorragia alveolar. La serología fue positiva para anticuerpos anti-PR3, con el resto de estudios autoinmunes e infecciosos negativos.

RESULTADOS

Se estableció el diagnóstico de síndrome pulmón-riñón secundario a granulomatosis con poliangeítis. La paciente precisó ingreso en UCI con ventilación mecánica invasiva, hemodiálisis y decúbito prono. Se inició tratamiento inmunosupresor intensivo con bolos de metilprednisolona, prednisona oral, ciclofosfamida intravenosa y plasmaféresis, con evolución respiratoria favorable que permitió la extubación y la recuperación de la función renal. Tras la estabilización, se trasladó a planta de Nefrología con planificación de tratamiento posterior con Rituximab.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El síndrome pulmón-riñón es una urgencia médica con elevada morbimortalidad en la que las vasculitis asociadas a ANCA representan una causa principal. Este caso evidencia cómo síntomas iniciales inespecíficos, como artralgias y afectación sistémica, pueden preceder a manifestaciones graves. El reconocimiento temprano y el manejo multidisciplinar con inmunosupresión intensiva fueron determinantes para la evolución favorable. El caso resalta la necesidad de un alto índice de sospecha clínica ante la combinación de insuficiencia renal rápidamente progresiva y hemorragia alveolar difusa, y la importancia de descartar otras causas como infecciones, microangiopatías y enfermedades autoinmunes alternativas.